

插拔式编码器-解码器拆分的多模态Transformer模型猜想

2025年12月24日

插拔式编码器-解码器拆分的多模态

Transformer模型猜想

本猜想未经验证，仅供参考。

摘要

本文提出一种新型的多模态Transformer架构猜想，通过将编码器与解码器解耦并依靠程序实现模块间通信，实现对任意输入模态（如：图像、音频、文本）或领域（如：日常帮助、编程）的理解与大部分输出模态（如：文本、动作指令、音频）的生成，同时可以修改程序简单插拔不同的模块

引言：

近年来，多模态模型已成为人工智能的新方向，多模态给模型提供了新的信息渠道，同时也给部分系统带来了如理解错误、上下文无法衔接和幻觉加重的问题。且难以实现多样化场景的适应与维护难度的良好平衡。

为此，本文提出 **插拔式编码器-解码器拆分的多模态Transformer模型猜想**，这是一种将编码器与解码器解耦并借助中心协调模块连接通信并管理模型插拔的分体式多模态架构。其核心思想是汇总来自多个不同模态的encode-only模型输出的向量为一个向量，再在必要时结合用户输入输入给多个独立的、负责不同模态或领域的decode-only系统并提供多模态、多领域的不同输出。因为每个部分相互解耦，所以仅需调整适配器就可以替换并重训模型并保证语义，更易于维护。

方法

a. 编码器模块

模态编码器部分

并行运行多个不同模态的Encoder-only模型，将不同模态的原始输入转换为统一维度的向量表示

汇总编码器

接受来自多个不同模态的Encoder-only模型转换出的向量及用户输入，输出用于全局理解的向量作为编码器模块的输出

b. 解码器模块

包含多个独立的Decoder-only模型，这些Decoder-only模型用于生成不同模态或不同领域的内容，这些模型可被程序修改为**结合用户输入/不结合用户输入**。这些模型会结合编码器模块的输出与用户的输入（如果被修改为结合用户输入）来生成对应的内容，由于使用的是同一个向量，所以每个不同模态的Decoder-only模型都能同步理解任务

c. 领域针对模型

对于针对不同领域的模型，通过适配器来对齐与汇总编码器的语义。

插拔机制

要满足插拔机制，需要保证输入/输出维度一致，并通过适配器对齐各模型间的语义表

示，使模型可统一工作

d. 中心协同模块

中心协调模块（前文简称“程序”）按适配规则在模型间传递信息，其配置直接决定哪些模型被激活、哪些被排除。

应用与展望

本猜想中展现的架构可运用于以下领域：

机器人：通过此方法可让多模态的信息处理与生成变得更精准、灵活、可靠且可扩展。

且其能提升跨模态信息理解的准确性并更好的理解细节。通过结合了理解的多模态输出，

可以使机器人的行为更加的准确与贴合任务，这或许对服务型机器人的人工智能系统有帮助。

同时，可插拔的模块可使系统更贴合机器人的硬件设计与任务目标做定量删减以减少

储存与性能的浪费

智能客服：通过此方法可使模型模型理解图片与用户语音，由于其独特的汇总编码器可使智能客服更好的从图像结合用户的输入理解问题所在，同时分析用户语音来理解用户情感安抚用户情绪。进一步提升服务的质量（减少人工客服误操作的可能）并减少差评率，这同时可为企业带来人工客服资源更合理的任务分配并减少压力。